

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Юнусова Диёра Аминовна

Самаркандский государственный университет
ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии
старший преподаватель, заведующая кафедрой
«Иностранных языков»

СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249790>

АННОТАЦИЯ

В данной статье обсуждается определение семантико-синтаксических функций придаточных предложений в сложноподчиненных предложениях и синтаксиса, выраженного относительным местоимением в позиции основного компонента сказуемого. Однако эти работы представляют собой по большей части соответствующие разделы научных грамматик того или иного языка, посвящённые отдельным вопросам, связанным с местоимениями. Местоимения и являются теми словами, которые выражают эти понятия. Так вырисовывается круг основных местоименных значений. Эти значения тесно связаны с понятием лица и должны найти свое выражение в языке. Вопрос местоимений представляет большой интерес для любого языка. Своеобразие этих слов всегда привлекало внимание исследователей, и в литературе мы встречаем множество работ, посвященных описанию местоимений. Однако эти работы в основном представляют собой соответствующие разделы научной грамматики конкретного языка и посвящены отдельным вопросам, касающимся местоимений.

Ключевые слова: относительные местоимения, сложно подчинённые предложения, лексические значения, речь, падежные окончания, семантические признаки, литература.

Yunusova Diyora Aminovna

Samarkand state university of veterinary medicine,
livestock and biotechnologies university, senior teacher,
head of “Foreign languages” department

SYNTAXES EXPRESSED BY THE RELATIVE PRONOUN THAT IN THE POSITION OF THE NUCLEAR PREDICATE COMPONENT

ABSTRACT

This article discusses the definition of the semantic-syntactic functions of subordinate clauses in complex sentences and the syntax expressed by the relative pronoun in the position of the main component of the predicate. However, these works are for the most part relevant sections of scientific grammars of a particular language, devoted to individual issues related to pronouns. Pronouns are the words that express these concepts. Thus, a circle of basic pronominal meanings emerges. These meanings are closely related to the notion of a person and must find their expression in the language.

The question of pronouns is of great interest to any language. The uniqueness of these words has always attracted the attention of researchers, and in the literature one can find many works devoted to the description of pronouns. However, these works mainly represent the relevant sections of the scientific grammar of a particular language and are devoted to specific issues related to pronouns.

Key words: relative pronouns, complex sentences, lexical meanings, speech, case endings, semantic features, literature.

Юнусова Диёра Аминовна

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Хорижий тиллар кафедраси мудири, катта ўқитувчи

YADRO PREDIKAT KOMPONENTI POZITSIYASIDA NISBIY OLMOSH BILAN IFODALANGAN SINTAKSISLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada murakkab ergash gaplardagi nisbatlovchilarning semantik-sintaktik vazifalarini aniqlash va yadro predikat komponenti pozitsiyasida nisbiy olmosh bilan ifodalangan sintaksislar haqida fikr yuritiladi. Biroq, bu asarlar asosan ma'lum bir til ilmiy grammatikasining tegishli bo'limlari bo'lib, olmoshlar bilan bog'liq individual masalalarga bag'ishlangan. Olmoshlar ana shu tushunchalarni ifodalovchi so'zlardir. Shunday qilib, asosiy pronominal ma'nolar doirasi paydo bo'ladi. Bu ma'nolar shaxs tushunchasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, tilda o'z ifodasini topishi kerak. Olmoshlar masalasi har qanday til uchun katta qiziqish uyg'otadi. Bu so'zlarning o'ziga xosligi hamisha tadqiqotchilarning e'tiborini tortgan va adabiyotda olmoshlarining tavsifiga bag'ishlangan ko'plab asarlarni uchratamiz. Biroq, bu asarlar asosan ma'lum bir til ilmiy grammatikasining tegishli bo'limlari bo'lib, olmoshlarga oid alohida masalalarga bag'ishlangan.

Калит сўзлар: nisbiy olmoshlar, murakkab gaplar, leksik ma'nolar, nutq, hollar, semantik xususiyatlar, adabiyot.

Введение:

Известно, что местоимения играли важную роль в образовании форм согласования имен существительных и глаголов - во многих языках можно наблюдать местоименное происхождение лиц и падежей. Причина этого в том, что в лексических значениях местоимений заключено понятие, чрезвычайно важное с точки зрения понятия лица, отношения к предмету речи, коммуникативной задачи. Следовательно, даже в древности, даже при добавлении элементов современного языка местоимения оказывались словами с определенной грамматической структурой [12:73].

Однако следует отметить, что если традиционный взгляд на местоимения, замещающие существительные, восходящий к античной грамматике, до сих пор господствует в зарубежной лингвистической литературе, то в русских грамматических работах мы находим ряд ценных попыток осмыслить и осмыслить теоретически. объяснить значение и функцию местоимений в грамматическом строе языка. В трудах Буслаева, Потемни, Пешковского, Шахматова, Виноградова и других русских языковедов содержатся очень ценные представления о местоимении. Эти идеи оказываются очень эффективными в применении не только к русскому, но и к английскому языку и имеют широкое общезыковое значение.

Возникновение языка было связано с потребностями общения. В связи с такой функцией языка как средства общения возникает роль местоимений в языке на начальном этапе его развития. С понятием идентичности тесно связаны понятия собственности и принадлежности, а также понятие пространственной привязки.

Местоимения – это слова, которые выражают эти понятия. Таким образом, появляется диапазон основных местоименных значений. Эти значения тесно связаны с понятием личности и должны быть выражены в языке.

Наряду с основной лексикой языка развивается грамматический строй за счет расширения и совершенствования основных элементов языка. И местоимения играют очень важную роль в этом развитии. Их место в грамматическом строе каждого конкретного языка зависит, конечно, от характера и направления развития данного языка, но в целом можно сказать, что местоимения входят в самые разнообразные части грамматического строя.

Что касается обзора английских местоимений, то прежде всего необходимо остановиться на определении местоимения как части речи в английском языке и классификации английских местоимений. Хотя основные значения местоимений в разных языках одинаковы, но определение местоимения как части речи должно основываться не только на лексическом значении, но и учитывать морфологические и синтаксические особенности местоимения. слово Морфологические и синтаксические признаки слова напрямую связаны с грамматическим строем определенного языка, и поэтому определение того или иного предложения различно для разных языков.

Основная часть:

В системе языкознания словарь любого языка содержит самые древние его формы, сообщающие о прошлом нашего существующего народа. Словарные слова играют важную роль в развитии международного общения и обмена идеями. Во всех языках есть слова, связанные с местоимениями, которые составляют основу грамматики. Специфика местоимений и их функции в предложении привлекали внимание исследователей, мы просмотрели множество исследований этой группы слов. Ниже мы рассмотрим несколько.

1) I feel that **should not tell you** all this...[OW,61][8]

2) I cannot bear to hear **that mentioned** [JA,37]

1) I feel that should not tell you all this —→ ...**that should not tell**

2) I cannot bear to hear that mentioned —→ ...**that mentioned**[8]

В данном случае относительное местоимение *that* выражает дифференциальный синтаксико-семантический признак агентивности (производитель действия) и так из категориальных признаков субстанциональности, поэтому *that* – субстанциальная релятивная агентивная синтаксема и их синтаксемная модель.

1) That should not tell: RlAg PrAcм Ng B в данном примере синтаксис является важным относительным агентным синтаксисом, основанным на ядерной предикативной связи, и учитывается сочетание процессуального модального действия с отрицательным синтаксисом[5].

2) that mentioned: RlAg PrAc; т.е субстанциальная релятивная агентивная синтаксема на основе ядерный предикативной связи сочетается с процессуальной акциональной синтаксемой[9]. Относительное местоимение *that* может вступать антецедентом главному предложению.

3) The telescope **that fitted** it was, I remembered, locked in the trunk. [EH,5].

4) The life **that was to make** his soul would mer his body [OW, 21][10].

Из примеров видно, что релятивная синтаксема выражается на сфере из категориальных синтаксико-семантических признаков субстанциональности. Для доказательства этого проводим трансформации замены и опущения:

3) The telescope that fitted.. —→ The telescope fitted...

4) The life that was to make... —→ The life was to make...

Итак в предложении *that* выражает субстанциальное релятивное агентивная синтаксема и на основе ядерной предикативной связи сочетается с процессуальной акциональной синтаксемой:

3) The telescope **that fitted** SbA PrAc

В следующих предложениях *that* также выражает субстанциальность и агентивность, *was to make*–процессуальная акциональная модальная синтаксема:

4) ...that was to make: Sbrl PrAcмd

На материале английского языка об агентивности выполнены ряд исследования, но выражение агентивности относительными местоимениями осталось вне поле зрения лингвистов [Кубейсинова,2007,36]

Относительные местоимения *that* в позиции ядерного предидицируемого в структуре придаточных предложений может выражать идентифицируемости:

5) Yes, **that was the secret** [OW,142]

6) Boss said no **that was no test** because he had already drunk twice as much as [EH,21]

5) ... **that was the secret**. По Крачинской синтаксис представлен относительным местоимением, необходимо выделить синтаксические единицы в позиции ядерно-сказуемого компонента, тогда можно определить элементы в позиции ядерно-сказуемого компонента[11].

По ее мнению, что сначала необходимо определить дифференциальные синтаксико-семантические признаки компонента в позиции ядерного предидицирующего компонента на основе чего можно определить синтаксико-семантический признак в позиции ядерного предидицируемого компонента.

5)..*that was the secret*. The secret выражает субстанциальную идентифицирующую синтаксему, на основе ядерной предикативной связи *that* определяется как релятивная идентифицируемая синтаксема.

...*that was the secret*-RIId,SbId2;

В следующем предложении... *that was no test* также *that* выражает релятивная идентифицируемая синтаксема и она на основе ядерной предикативной связи сочетается субстанциальной идентифицирующей негативной синтаксемой.

6) ...*that was no test*- RIId, SbId2 ng;

Относительное местоимение *that* также выражает релятивную синтаксему носителям качественной (квалитатив) характеристику;

7) Things *that were dangerous* had be destroyed. [OW,141].

Это предложение поддается на трансформации замены:

7) Things *that were dangerous* had to be destroyed[7] **Things...were dangerous...**

that were dangerous

Здесь *were dangerous* выражает кваликативную синтаксему, на основе этого *that* определяется как субстанциальная релятивная синтаксема носителем качественной характеристики....

That were dangerous – SbRIqlt. QlfQlt;

Относительное местоимение *that* также выражает объектную синтаксему.

8) I cannot believe **that has been advanced**. Здесь выражение объектности это предложение поддается на трансформации-депассивизации»;

8)... *that has been advanced* —> *it has advanced that*

That выражает релятивную объектную синтаксему и на основе ядерной предикативной связи сочетается с процессуальной акциональной дерикативной синтаксемой:

8)... *that has been advanced*- Rlob. PrAcDr;

Относительное местоимение *that* выражает не только субстанциальную релятивную синтаксему но и может быть носителем стативности как антецедент в главном предложении:

9) He made hungers **that grew more ravenous as** he fed them[5] [OW,100]

Для доказательства категориального признака это предложение поддается на следующие трансформации-замены:

He had mad hungers *that grow more ravenous as* he fed them[10] ..*hungers that grow ..reavenous .. that grew...ravenous*.

При изучении стативного синтаксиса актуально следующее мнение О. Е. Филимоновой. «В качестве объективного доказательства наличия в синтаксеме знака «стоп» на позиции основного предикативного компонента мы рассматриваем возможность внесения изменения вступления в изучаемые предложения». [Филимонова,1978,10]. Значит на основе данного предложения она поддается на трансформации-добавления *in a state of* или глагола *feel*:

9) ..that grew ravenous —→ that grew in a state of ravenous.

Итак that определяется как субстанциальная релятивная синтаксема носителям стативности: that grew ravenous –SbRlSt QlfSt;

Кроме этого относительное местоимение that может выражать релятивную синтаксему носителем квантитативности:

10) That was nine and the stomach [EH,91] —→ that was nine

10) That was nine – RlQun. QlfQun;

Ещё относительное местоимение может выражать признак локативности.

11) That is the place to get husbands [JA,168]...the place is to get husbands.

11) That is the place ...SbRILc. Sbob.

Заключение:

В заключение можно сказать, что особое место среди членов предложения в этом отношении занимают синтаксисы и местоимения, представленные относительным местоимением в позиции основного сказуемого компонента. Помимо того, что они входят в состав основной лексики определенного языка, т.е. являются строительным материалом, они играют очень важную роль в грамматическом строе языка. Роль местоимений не ограничивается ролью строительного материала, они играют активную роль в организации этого строительного материала, то есть в грамматическом строе данного языка. Завершив рассмотрение состава сложноподчиненных предложений в текстах разных жанров и разных авторов, можно сделать следующие выводы.

В целом глубина синтаксической перспективы в современном английском языке редко превышает третий уровень; в большинстве случаев сложноподчиненное предложение достигает только первой или второй степени подчинения. Наиболее типична такая структура сложного придаточного предложения, которая заканчивается на максимально достигнутой глубине. В большем количестве случаев имеет место возврат на меньшую глубину, то есть переход с третьего уровня на второй или первый уровень, или со второго уровня на первый уровень. Случаи возврата к главному предложению в конце сложного сослагательного наклонения учитываются в единицах.

Список литературы

1. Aminovna Y. D., Ubaydullayevich F. F., Tog'aymurodovich R. J. The development of speech activity in students //International Journal on Integrated Education. – 2020. – Т. 2. – №. 4. – С. 95-97.
2. Aminovna Y. D. Minimum Unit of Speech (Sentence and Phrase) //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. – 2021. – Т. 7. – С. 1-3.
3. Usmanov. U. U, Nosirova R. A.,Kubeysinova D.T Actual Problems of English Theoretical Grammar. –Samarkand: Сам ДЧТИ, 2015ю-156 p
4. Yunusova D. A. The need to introduce pedagogical technologies to the process of training //Academicia Globe: Inderscience Research. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1-5.
5. Функциональный анализ неличных форм глагола в структуре предложения английского языка. Облокулова М.М.-2017 <http://diss.natlib.uz/ru-RU/ResearchWork/OnlineView/42688>
6. Palmer F.R Grammatical Roles and Relations/ -Cambridge: University Press, 1994.-305 p.
7. The Project Gutenberg eBook of The Picture of Dorian Gray, by Oscar Wilde <https://www.gutenberg.org/files/174/174-h/174-h.htm>
8. <https://sites.ualberta.ca/~gifford/dorian/dorian.pdf>.
9. <http://cheloveknauka.com/identifitsiruyuschie-sintaksemy-v-predlozheniyah-sovremennogo-angliyskogo-yazyka#1>
10. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481217
11. <http://diss.natlib.uz/ru-RU/ResearchWork/OnlineView/32786>
12. Смирницкий А.И. Английский синтаксис. М. : Изд-во лит. на иностранный язык, 1957. с. 286.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aforef." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.